

A EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS FRENTE À EDUCAÇÃO INCLUSIVA

DOI: 10.5281/zenodo.15733735

Nizângela Barros da Silva Costa de Paula¹

¹Pedagogia – FTC – BA; Geografia – UFAL – AL

E-mail: nizangelasilva@igdema.ufal.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1199928133310813>

José Costa de Paula²

²Pedagogia – UNINTA – CE

E-mail: prjosecostadipaula2009@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1430145740731303>

Marily Oliveira Barbosa³

² Pedagogia com Doutorado em Educação Especial – UNCISAL – AL

E-mail: marily.obarbosa@professor.educ.al.gov.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5532748263640890>

RESUMO: A trajetória social das pessoas surdas sempre esteve dialeticamente implicada com a concepção de homem e de cidadania ao longo do tempo. O objetivo desta pesquisa é compreender as indagações da educação bilíngue, com vista apresentar o marco histórico da educação dos surdos, sintetizar sobre as filosofias educacionais da educação de surdos embasadas em três princípios: oralismo, comunicação total e bilinguismo, e o papel do intérprete da língua de sinais no âmbito educacional. O presente estudo refere-se a uma pesquisa bibliográfica, com a finalidade de apresentar um olhar sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras), com ênfase na inclusão escolar, educação bilíngue para os alunos surdos e com deficiência auditiva, bem como contextualizar sobre os aspectos históricos e normativos da Libras no Brasil. A pesquisa de cunho bibliográfico, discutiu sobre a educação bilíngue na rede regular de ensino e sobre as filosofias educacionais da educação dos surdos, embasadas em três princípios: oralismo, comunicação total e bilinguismo. A pesquisa contemplou estudos que enfatiza sobre os conceitos e pressupostos norteadores no que tange a Educação Especial e Educação Inclusiva, enfatizando a educação para os surdos e a importância do intérprete de língua de sinais. Consideramos assim que a Libras se constitui como língua e condição preponderante para que os estudantes com surdez consigam se desenvolver em sociedade.

Palavras-chave: Educação Bilíngue; Educação Especial Inclusiva; Intérpretes de Libras; Língua de Sinais.

1. INTRODUÇÃO

Durante muito tempo, a comunidade surda foi segregada da sociedade. A história dos surdos foi marcada por diversos conflitos e por muitas controvérsias no que tange a inserção social e no âmbito educacional.

O marco inicial da educação brasileira de surdos teve início no século XIX, com a

criação da primeira escola para essa comunidade, instituído como “Imperial Instituto Nacional de Educação”, no disposto da Lei nº 839/1857 (Lacerda; Lodi, 2014).

No entanto, a partir do século XXI, este cenário de segregação dos indivíduos com deficiência auditiva, teve muitas mudanças e conquistas, com o reconhecimento da LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais pela Lei nº 10.436/2002 (Brasil, 2002) que prevê a garantia dos direitos dos surdos à inclusão ao acesso a informação, bem como a inclusão da disciplina de Libras como parte integrante do currículo em curso de Licenciaturas, regulamentada pelo Decreto nº 5.621/2005 (Brasil, 2005).

A trajetória social das pessoas surdas sempre esteve dialeticamente implicada com a concepção de homem e de cidadania ao longo do tempo. A rigor a história da educação de surdos no Brasil é um pequeno capítulo da longa história em todo mundo (Salles, 2004).

Segundo Lacerda e Lodi (2014) a história dos surdos é marcada por conflitos e controvérsias, em seus escritos descrevem que os fatos ocorridos nos últimos cinco séculos à luz de diferentes teorias, o foco dos debates sempre esteve relacionado a questões linguísticas.

Percorrendo os períodos históricos desde a antiguidade Greco – Romana (4000 a. c. – 476 d. c.) os surdos não eram considerados seres humanos competentes, ou seja, uma vez que eles não podiam comunicar oralmente, eles não tinham linguagem, e sem linguagem não podiam ter pensamentos.

Na antiguidade Clássica (384 – 332 a. c.) na visão de Aristóteles os surdos não possuíam linguagem, então não tinham condições humanas e não eram considerados seres humanos.

Na antiguidade Greco - Romana (4000 a. c. - 476 d. c.) os Romanos partilhavam das mesmas concepções dos Gregos, de que os surdos não eram considerados seres humanos. Nessa época, os surdos eram privados dos seus direitos legais e “classificados como retardados mentais”. Ressalta-se que esses indivíduos não podiam fazer seu próprio testamento, precisavam até de um curador para realizar seus negócios financeiros.

Seguindo essa premissa, na Idade Média (476-1453) a igreja católica proibia os surdos de se casarem, essa proibição permeou até os meados do século XII. A igreja ainda acreditava que os surdos não eram imortais, pelo fato deles não se expressarem oralmente o sacramento.

Diante do exposto, ao longo de toda a história o fato do surdo não falar uma linguagem oral, a humanidade os condenou de não humanos, não imortais, incapazes de construir sua própria história, indivíduos passivos de conhecimento e de interação social.

No entanto, no meados do século XV e XVIII período da Idade Moderna (1453-1789) surgiram os primeiros educadores de surdos.

Nesse contexto, de acordo com Soares citado por Almeida (2013), a verdadeira educação de surdos iniciou-se com Pedro Ponce De Leon (1520-1584), na Europa, ainda dirigida à educação de filhos de nobres. Leon era da Ordem Beneditina e, em um mosteiro, tinha muitos alunos surdos, onde se dedicava ao ensino da fala, leitura e escrita.

Ressalta-se que Leon (1520-1584) foi base para outros educadores de surdos. Dentre eles Juan Plabo Bonet (1579-1629) embasou sua prática no método de Leon, Bonet também foi um dos percussores na educação dos surdos, ou seja, escreveu sobre a arte de ensinar surdos a falar o alfabeto manual, escrita, língua de sinais e a manipulação dos órgãos fonoarticulatórios.

Entretanto, o método de Bonet (1579-1629) se tornou referência para os educadores da época, e foi disseminado por todo território europeu por Pierre nos países da língua latina, Amman propagou o método nos países da língua alemã e Wallis nas ilhas britânicas, tendo como foco a oralidade, porém utilizava os sinais e o alfabeto móvel para alcançar seus objetivos.

O marco inicial da educação brasileira de surdos teve seu início na década de cinquenta do século XIX. A primeira escola de surdos no Brasil foi criada pela Lei nº 839, de 26 de setembro de 1857, por Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, chamada de Imperial Instituto dos Surdos-Mudos (IISM), ainda existente nos dias de hoje com o nome Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), voltado à educação literária e ensino profissionalizante de meninos com idade entre 7 e 14 anos (Almeida, 2013). No entanto, o Rio de Janeiro (BRASIL) é considerado o “berço” da educação de surdos.

A Língua Brasileiras de Sinais é reconhecida como meio de comunicação e expressão prevista na Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, prevê também a garantia do direito dos surdos à acessibilidade da informação e à difusão da sua língua por meio do ensino, a referida Lei dispõem:

A Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de Libras como parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia (BRASIL, 2008, p. 09).

A referida Lei citada acima, foi regulamentada pelo Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que inclui, entre outros pontos, a Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação docente, dispõe sobre a formação de professores e tradutores/intérpretes de libras/língua portuguesa e o acesso da comunidade surda à educação bilíngue.

A língua brasileira de sinais é uma língua visual-espacial articulada através das mãos, das expressões faciais e do corpo. É uma língua natural usada pela comunidade surda brasileira.

Estudos sobre essa língua foram iniciados no Brasil pela Gladis Knak Rehfeldt (A língua de sinais do Brasil, 1981) (Brasil, 2004).

Segundo a legislação brasileira vigente Lei nº 10.436/2002 (Brasil, 2002) art. 4º estabelece que o sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs o referido documento enfatiza:

A atenção à diversidade da comunidade escolar baseia-se no pressuposto de que a realização de adequações curriculares pode atender a necessidades particulares de aprendizagem dos alunos. Consideram que a atenção à diversidade deve se concretizar em medidas que levam em conta não só as capacidades intelectuais e os conhecimentos dos alunos, mas, também, seus interesses e motivações (Aranha, 2003, p. 26).

Nessa direção, advogam a implementação de uma educação bilíngue para surdos, que defende que estes sujeitos devam interagir como os interlocutores usuários de língua de sinais o mais precocemente possível, identificada como uma língua passível de ser desenvolvida sem que sejam necessárias condições especiais de aprendizagem (Lodi; Lacerda 2014.).

Ao se referir à educação dos surdos, temos que possibilitar a essa comunidade meios de comunicação para que todos possam ter acesso a um ensino e aprendizagem de qualidade.

Nessa interação, (Skliar apud Lodi; Lacerda, 2014) sintetiza que “tal proposta educacional contempla o direito linguístico da pessoa surda de ter acesso aos conhecimentos sociais e culturais em uma língua na qual tenham domínio, respeitando, ainda, os aspectos culturais, sociais, metodológicos e curriculares inerentes à condição de surdez”.

Diante disso, o presente artigo discorre sobre o tema “a educação bilíngue para surdos frente à educação inclusiva”, visto que a língua portuguesa para os alunos com deficiência auditava é uma segunda língua, e a Libras é a primeira língua para os mesmos.

Consideradas essas questões, o objetivo desta pesquisa é compreender as indagações da educação bilíngue, com vista apresentar o marco histórico da educação dos surdos, sintetizar sobre as filosofias educacionais da educação de surdos embasadas em três princípios: oralismo, comunicação total e bilinguismo, e o papel do intérprete da língua de sinais no âmbito educacional.

2. METODOLOGIA

A proposta metodológica para o desenvolvimento do estudo é de caráter qualitativo, visto que “[...] parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas também por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e compartilhada com seus semelhantes” (Minayo, 2016, p. 20). AS pesquisas qualitativas permite que o pesquisador olhe para os dados e visualize a partir da subjetividade humana o cerne das questões.

Cabe expor que esse estudo é definido como de caráter bibliográfico, pois segundo Gil (2012) ele é desenvolvida com base em material já elaborado. Assim buscamos junto aos documentos legais quais os programas e políticas públicas estavam voltadas as pessoas com deficiência, para assim analisarmos o que nos diz tais documentos. Assim traremos a seguir uma discussão sobre os principais programas numa perspectiva das políticas educacionais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por muito tempo perdurou o entendimento de que a educação especial organizada de forma paralela à educação comum seria mais apropriada para a aprendizagem dos alunos que apresentavam alguma deficiência. Essa concepção exerceu impacto duradouro na história da educação Brasileira (Brasil, 2008).

A inserção dos educandos com necessidades educacionais especiais nas instituições de ensino regular está amparada pela Constituição Federal Brasileira (1988, p. 123, 124) no art. 208, no inciso III o disposto neste artigo prevê que “ o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (Brasil, 1988).

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008, p. 16) sintetiza:

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus professores quanto a sua utilização nas turmas comuns do ensino regular (Brasil, 2008, p.16).

Nessa perspectiva, a Educação Inclusiva e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96 no art. 59 dispõe que o atendimento aos estudantes com deficiência, seja preferencialmente na rede regular de ensino (inclusão) (Brasil, 1996).

Diante do exposto, Lodi e Lacerda (2014) ressalta que a inserção do aluno surdo no ensino regular, acredita-se que a mesma possibilite a construção de processos linguísticos

adequados, de aprendizagem dos conteúdos acadêmicos e uso social da leitura e escrita.

Em nossa sociedade, ainda há momentos de séria rejeição ao outro, ao diferente, impedindo-o de sentir, de perceber-se e de respeitar-se como pessoa. A educação, ao adotar a diretriz inclusiva no exercício de seu papel socializador e pedagógico, busca estabelecer relações pessoais e sociais de solidariedade. Essa abertura, solidária e sem preconceitos, poderá fazer com que todos percebam-se como dignos e iguais na vida social (Brasil, 2001).

Conforme Mazzota (1996, apud Lodi; Lacerda, 2014), o movimento de inclusão tem como meta não deixar nenhum aluno fora do ensino regular, desde seu início de escolarização, propondo que a escola deve:

Se adaptar ao aluno. Busca contemplar, assim a pedagogia da diversidade, pois todos os alunos deverão estar dentro da escola regular, independentemente de sua origem social, étnica ou linguística. Para tal, a escola deve ser criativa no sentido de buscar soluções visando à manutenção desse aluno no espaço da sala de aula regular, levando-o a obter resultados satisfatórios em seu desempenho acadêmico e social (Mazzota apud Lodi; Lacerda, 2014, p. 15).

Diante da citação acima, as Diretrizes (2001) corroboram que é no Projeto Pedagógico que a escola se posiciona em relação a seu compromisso com a educação de qualidade para todos os seus alunos.

A escola deve assumir o papel de propiciar ações que favoreçam determinados tipos de interações sociais, definindo, em seu currículo, uma opção por práticas heterogêneas e inclusivas. De conformidade com o art. 13 da LDB, em seus incisos I e II, ressalta-se o necessário protagonismo dos professores no processo de construção coletiva do projeto pedagógico. Dessa forma, não é o aluno que se “amolda” ou se adapta à escola, mas é ela que, consciente de sua função, coloca-se à disposição do aluno, tornando-se um espaço inclusivo. Nesse contexto, a educação especial é concebida para possibilitar que o aluno com necessidades educacionais especiais atinja os objetivos da educação geral (Brasil, 2001, p. 28,29).

Seguindo essa premissa, Lodi e Lacerda¹ (2014) quando se opta pela inserção do aluno surdo na escola regular, esta por sua vez precisa ser feita com cuidados que visem garantir sua possibilidade de acesso aos conhecimentos que estão sendo trabalhados, além do respeito por sua condição linguística e, portanto, de seu modo peculiar de ser no mundo.

Portanto, a inclusão não se aplica somente na inserção do aluno com deficiência auditiva no ensino regular. Para que a inclusão aconteça de forma efetiva, as instituições devem

¹ Ana Claudia B. Lodi Fonoaudióloga; Dr. Em linguística aplicada e estudos da linguagem. Mestre em educação pela (PUC-SP) Professora do Departamento de Educação, Informação e comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP – Campo de Ribeirão Preto. Cristina B. F. Lacerda Dr. Em Educação – UNICAMP. Docente do curso de Licenciatura em Educação Especial e do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

contemplar interpretes e professores capacitados e habilitados para atender as particularidades linguísticas e culturais, oferecer a esses alunos, uma educação bilíngue, ou seja, o ensino da língua portuguesa com a Libras, pois os alunos precisam dominar tanto o português em sua modalidade escrita.

Diante do exposto, o Decreto nº 5626/2005 prevê a obrigatoriedade de interprete em todas as instituições de ensino (Brasil, 2005). E os professores devem ter uma formação bilíngue, que dominem não só a língua portuguesa, mas também Libras, pois os alunos têm o direito ao acesso de uma educação bilíngue, desde a educação infantil.

Historicamente há filosofias educacionais da educação de surdos embasadas em três princípios: oralismo, comunicação total e bilinguismo.

O Oralismo no atendimento educacional de surdos, a orientação oralista consolidou-se no final do século XX, predominou por um longo período e se faz presente até nos dias atuais. Nessa proposta, os esforços educacionais são apoiados, de forma exclusiva, no uso da língua majoritária, isto é, do grupo ouvinte, com a finalidade de propiciar a aquisição da linguagem oral de forma de integração (Góes, 2012).

Ressalta-se que a proposta educacional oralista sofreu muitas críticas, no que diz respeito no processo de ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência auditiva, ou seja, ao invés de eliminar as barreiras e a desigualdade entre os alunos surdos e os ouvintes, propiciou o retrocesso no desenvolvimento cognitivo dos alunos surdos.

De acordo com Góes (2012) as indicações dos fracassos educacionais do oralismo conduziram, então a propostas de ampliação dos recursos comunicativos. A corrente da comunicação total, que passa a se expandir a partir dos meados do século XXI, proporcionando o uso múltiplo dos meios de comunicação, ou seja, língua de sinais e a manual.

A comunicação total começou como uma “abordagem flexível liberal” do uso de meios de comunicação oral e manual, e passou a ser caracterizada não como método ou sistema de instrução, mas como uma filosofia educacional (Góes, 2012).

Nesse contexto, Quadros² (2004) O ensino do português pressupõe a aquisição da língua de sinais brasileira – “a” língua da criança surda. A língua de sinais também apresenta um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem do português. A ideia não é simplesmente uma transferência de conhecimentos da primeira língua para a segunda língua, mas sim um processo paralelo de aquisição e aprendizagem em que cada língua apresenta seus papéis e

² Intérprete da língua brasileira de sinais e língua portuguesa; Pedagoga; Mestre e Doutora em Linguística Aplicada.

valores sociais representados.

O Bilinguismo se refere ao processo de apropriação da linguagem, o desenvolvimento da criança se inicia no âmbito familiar decorrente das suas relações estabelecidas com o outro, desde o seu nascimento, por meio da linguagem, bem como a constituição de sua subjetividade construída no seu cotidiano e na sua interação social (Lodi; Lacerda, 2004).

De acordo com Góes (2012) o bilinguismo assume a língua de sinais como primeira língua da criança surda, que deve se aprendida o mais cedo possível, como segunda língua está aquela utilizada pelo grupo majoritário (oralismo).

Nessa perspectiva, Salles (2004) enfatiza que o aprendiz-surdo, a situação em que se encontra possui características especiais: o português é para eles uma segunda língua, pois a língua de sinais é sua primeira língua.

De acordo com Lodi, Lacerda (2014, p. 34):

Para que o desenvolvimento de uma criança surda se dê de forma semelhante ao de uma criança ouvinte, aquela deve ter contato com os interlocutores que lhe insiram em relações sociais significativas por meio da linguagem e nesse caso, por meio de uma língua que lhe seja acessível visualmente a língua de sinais. Será, então, por meio das interações estabelecidas com e pela criança que ela poderá ampliar suas relações com o mundo, desenvolver suas funções, mentais superiores e, enfim, constituir-se sujeito de linguagem (Lodi; Lacerda, 2014, p. 34).

Diante do exposto, proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa, a Educação bilíngue torna-se fundamental para essa comunidade. Quadros (2006) sintetiza que existem diferentes formas de proporcionar uma educação bilíngue a uma criança em uma escola, porém dependem de decisões político-pedagógicas.

Cabe expor que na educação bilíngue há a necessidade do interprete de língua de sinais. A atuação e a formação profissional de tradutores e intérpretes de Libras e Língua Portuguesa foram legitimadas com o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais – Libras, em abril de 2002, e sua recente regulamentação, conforme o decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 (Brasil, 2002; Brasil, 2005; Damázio, 2007).

Nessa direção, Quadros (2004) ressalta que os interpretes de Libras, são os profissionais que dominam a língua de sinais e a língua falada do país e são qualificados para desempenhar a função de intérprete, o autor ainda sintetiza:

No Brasil, o intérprete deve dominar a língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Ele também pode dominar outras línguas, como o inglês, o espanhol, a língua de sinais americana e fazer a interpretação para a língua brasileira de sinais ou vice-versa (por exemplo, conferências internacionais). Além do domínio das línguas envolvidas no processo de tradução e interpretação, o profissional precisa ter qualificação específica

para atuar como tal. Isso significa ter domínio dos processos, dos modelos, das estratégias e técnicas de tradução e interpretação. O profissional intérprete também deve ter formação específica na área de sua atuação (por exemplo, a área da educação). (Quadros, 2004, p. 27, 28).

Diante do exposto, Damázio (2007) corrobora que a formação profissional dos tradutores e intérpretes de Libras e de Língua Portuguesa torna-se cada vez mais valorizada, pois a presença destes profissionais é fundamental para a inserção das pessoas com surdez, que são usuárias da Língua de Sinais) o autor esclarece:

A tradução envolve a modalidade escrita de pelo menos uma das línguas envolvidas no processo. A função de traduzir/interpretar é singular, dado que a atuação desse profissional o leva a interagir com outros sujeitos, a manter relações interpessoais e profissionais, que envolvem pessoas com surdez e ouvintes, sem que esteja efetivamente implicado nelas, pois sua função é unicamente a de mediador da comunicação (Damázio, 2007 p. 49).

O intérprete de língua de sinais, é, portanto, uma figura importante no cenário educacional, profissional este torna-se fundamental no processo de ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência auditiva e contribui também na inclusão escolar dos mesmos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O intuito deste estudo foi refletir sobre a Educação Bilíngue para os surdos frente à Educação Inclusiva, enfatizando os aspectos históricos da educação brasileira para os surdos, discorreremos também sobre a Língua Brasileira de Sinais -LIBRAS, conceitos sobre a inclusão escolar dos surdos no ensino regular, sintetizamos sobre as filosofias educacionais da educação de surdos embasadas nos princípios da oralidade, da comunicação total e do bilinguismo e a atuação do intérprete de Libras.

Para tanto, a trajetória social e educacional das pessoas surdas ao longo da história foi considerada pessoas segregadas, ou seja, excluídas da sociedade, e também não eram considerados seres humanos, pois como não podiam se comunicar oralmente, eram vista como seres sem linguagem e sem pensamentos.

Observa-se nessa pesquisa que no cenário educacional devemos considerar diversos aspectos que contribuem para uma Educação escolar inclusiva e Educação bilíngue, como vislumbrando no decorrer dos estudos ambas estão contempladas na Legislação Brasileira.

Baseado nesta concepção, para que a inclusão ocorra de forma efetiva, as instituições educacionais devem contemplar intérpretes, professores capacitados e habilitados para atender as particularidades linguísticas e culturais.

Ao realizar esta pesquisa foi possível compreender a importância da educação bilíngue para os alunos surdos, no processo de ensino e aprendizagem e para a inserção social dos mesmos. Para tanto, estudar a educação escolar das pessoas com surdez nos reporta não só a questões referentes aos seus limites e possibilidades, como também aos preconceitos existentes nas atitudes da sociedade para com elas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Wolney Gomes. **Introdução à língua brasileira de sinais**. Wolney Gomes Almeida. – Ilhéus, BA: UAB/UESC, 149p. Il. (Letras Vernáculas – módulo 6 – volume 1 – EAD). 2013.

ARANHA, Maria Salete Fábio. **Estratégias para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais** / coordenação geral: SEESP/MEC; organização: Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2003.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Imprensa Oficial, 1988.

BRASIL. **Lei Nº 10.436**, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 25 abr. 2002.

BRASIL. **Decreto-Lei Nº 5.626**, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei n. 10.098, de 19 de dez. 2000. Brasília, 2005.

BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da educação Inclusiva. Brasília, MEC/SEESP, 2008. BRASIL. **O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa**. Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos - Brasília: MEC ; SEESP, 2004. 94 p.

BRASIL. **Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva**. Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria nº 555/2007, prorrogada pela Portaria nº 948/2007, entregue ao Ministro da Educação em 07 de janeiro de 2008. Disponível < <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducacional.pdf>> Acesso: 08/07/2021.

DAMÁZIO, Mirlene Ferreira Macedo. **Atendimento Educacional Especializado. Pessoa com surdez**. Formação continuada a distância de professores para o atendimento educacional especializado. Brasília/DF: SEESP/SEED/MEC, 2007.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. – 5. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2012.

GÓES, Maria Cecília Rafael de. **Linguagem, surdez e educação** – 4ª Ed. Revista – Campinas, SP: Autores Associados, 2012.

LODI, Ana Claudia B., LACERDA. Cristina B. F. de. (organizadoras). **Uma escola, duas línguas: letramento em língua portuguesa e língua de sinais nas etapas iniciais de escolarização.** 4ª ed. – Porto Alegre: Mediação, 2014.

MINAYO. M. C. S. **Trabalho de campo:** contexto de observação, interação e descoberta. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Maria Cecília de Souza Minayo; Sueli Ferreira Deslandes, Romeu Gomes (org.) Petrópolis, RJ: Vozes, 2016

SALLES, Heloisa Maria Moreira Lima. **Ensino de Língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica.** Brasília/DF: MEC: SEESP, 2 v. il. _ Programa Nacional de Apoio à Educação dos surdos. 2004.

QUADROS, Ronice Müller De. **Ideias para ensinar português para alunos surdos** / Ronice Muller Quadros, Magali L. P. Schmiedt. – Brasília/DF: MEC, SEESP, 2006.

QUADROS, Ronice Müller DE. **O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa** / Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos – Brasília/DF: MEC; SEESP, 2004.